

Políticas Políticas

Alimentaria - Alimentaria

Políticas Políticas

Alimentaria - Alimentaria

Políticas Políticas

Alimentaria - Alimentaria

Políticas para aumentar la oferta-disponibilidad alimentaria.

**Roxana del Rosario Figueroa
Marcelino¹**

Edú Ortega-Ibarra²

¹ Estudiante de Licenciatura en Nutrición y Asistente de Investigación del Laboratorio de Educación y Alimentación en Nutrición del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación (CINA), Universidad del Istmo (UNISTMO), campus Juchitán, carretera transísmica Juchitán-La Ventosa. Contacto: figueroarox.95@gmail.com

² Estudiante de Especialidad en Gestión y Evaluación de los Aprendizajes desde el Enfoque por Competencias. Candidato a Doctor en Educación con énfasis en Programas y Política Educativa. Maestro en Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en Programas de Salud y Gestión de Políticas. Licenciado en Nutrición. Profesor Investigador. Director Académico. Coordinador General del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación de la Universidad del Istmo (UNISTMO), campus Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Contacto: eoi@bizendaa.unistmo.edu.mx (Autor correspondiente)

SUMARIO:1. Resumen, 2. Introducción, 3. Desarrollo, 3.1 ¿Qué es una política alimentaria?, 3.2 ¿A qué se refiere con “Disponibilidad de los Alimentos” ?, 3.3 Alimentos que más se producen en el mundo, 3.4 Disponibilidad de los alimentos en México y la inseguridad Alimentaria, 4. Conclusión, 5. Referencias

1. RESUMEN

Los alimentos son muy necesarios para la supervivencia de la humanidad; la producción avanzada de los alimentos en la actualidad ha tenido un gran impacto para algunos países y otros no tanto. Durante estos tiempos se han estado desarrollando varias estrategias para la disponibilidad de alimentos a nivel nacional y mundial, sobre todo para lugares marginados que se le es difícil de adquirir ciertos productos alimenticios. Y es que podemos hacer mención de algunos factores que intervienen en este acto, las complicaciones que tienen estos lugares son por: bajos ingresos económicos, por la falta de apoyo de países desarrollados, así como la falta de apoyo del gobierno para ciertos lugares marginados.

Palabras clave: políticas alimentarias, programas alimentarios, disponibilidad, nutrición, alimentos.

Abstract

Food is very necessary for the survival of humanity; the advanced production of food today has had a great impact for some countries and not so much. During these times several strategies have been developed for the availability of food

nationally and globally, especially for marginalized places that it is difficult to acquire certain food products. And we can mention some factors involved in this act, the complications that these places have are: low income, lack of support from developed countries and lack of government support for certain marginalized places.

Key words: food policies, food programs, availability, nutrition, food.

2. INTRODUCCIÓN

Los alimentos son aquellas sustancias sólidas o líquidas que se pueden ingerir con el objetivo de proporcionar algunos nutrientes que el cuerpo necesita, para cumplir con objetivos fisiológicos, psicológicos y sociales. Una correcta alimentación es una alimentación saludable que consta de ingerir frutas y verduras, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal, tomando en cuenta las necesidades de cada individuo (alimentación correcta: variada, adecuada, completa, higiénica, equilibrada y suficiente). La población mexicana ha estado modificando su patrón de consumo alimentario y es que el consumo de alimentos con grandes cantidades de grasas, carbohidratos, sodio, entre otros nutrientes, se ha reflejado en numerosos alimentos muy tradicionales de este país.

Como objetivo es analizar diferentes artículos que demuestren estrategias alimentarias, así como normas reguladas por la política mexicana donde mencionen actividades que se han implementado o que se piensan implementar para mejorar o crear la demanda de alimentos en países subdesarrollados y/o marginados, también a los grupos vulnerables (niños menores de 3 años, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con alguna enfermedad).

El principal punto de este artículo es dar a conocer todas aquellas políticas que se relacionan con los alimentos, programas que benefician a las poblaciones que no cuentan con todos los alimentos indispensables que se debe de tener en casa

para una correcta alimentación, las estrategias y modificaciones que se tiene para ciertos programas de alimentos.

Como se sabe, una alimentación correcta debe de ser: variada, adecuada, correcta, inocua, equilibrada y suficiente. Con estas características nos referimos a que todos los alimentos se reflejen en el plato, que sea de acuerdo a la etapa de la persona, cumpliendo con las necesidades nutricionales, culturales y económicas de la persona, siendo preparadas higiénicamente.

Es importante que se conozca y se sepa que es una política alimentaria y su importancia que tiene con la nutrición, ante ciertos grupos vulnerables. En México existen varios de estos programas que apoyan, promueven y vigilan la alimentación para estos grupos de ciertas poblaciones mexicanas. Varios de estos grupos que se formaron hace más de 90 años ya no existen o han cambiado de nombre entre otros rubros.

3. ¿Qué es una política alimentaria?

Una política alimentaria es un conjunto de normas que implementan estrategias para la accesibilidad de alimentos para la nutrición y seguridad alimentaria para zonas marginadas y grupos vulnerables (niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y madres lactantes). (Latham, 2002: 15-23)

Para que una población tenga una buena nutrición los alimentos deben ser inocuos, suficientes y variados alimentos de una excelente calidad. Para que haya una estrategia de políticas alimentarias es necesario mejorar y aumentar la producción de alimentos para lugares con menos accesibilidad (Latham, 2002: 15-23).

La política alimentaria debe tener una comercialización lógica simple y bien organizada, con un mínimo de intermediarios para ayudar a garantizar que el productor logre una buena ganancia por su cosecha y que el consumidor pague el menor precio posible para su alimento (Latham, 2002: 15-23).

Los programas y políticas alimentarias en México guardan una estrecha relación con la estabilidad nacional a partir de la revolución de 1910, motivada en parte por una fuerte demanda de repartición de tierras, que se tradujo en la adopción de una política agraria que atendió en cierta medida dicho problema (Barquera, 2001: 404-477).

En México las políticas alimentarias han formado parte de los programas de desarrollo y han respondido a las oportunidades de tipo ambiental, económico y político; en la tabla 1 se muestra una descripción de las políticas y programas de nutrición y alimentación de mayor importancia implementados en México a partir de 1922 a 1994. El estado de México creó en 1980 el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), un programa para estimular la producción de alimentos básicos para alcanzar la autosuficiencia y mejorar la distribución de alimentos, sobre todo para los sectores marginales; coexistieron diversas agencias, sectores y secretarías; en cuanto a la planeación y coordinación quedó a cargo del Sistema Nacional de Evaluación, asesores del Presidente de la República, y en su desarrollo participaron organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. A pesar de un diseño aparentemente innovador, tres años después el programa fue liquidado entre otras razones debido a la fuerte crisis fiscal (Barquera, 2001: 404-477).

Año	Política o programa	Apoyo a los consumidores	Población blanco	Estrategia o acción
1922-1994	Diversos programas asistenciales	Apoyo a los consumidores	Niños en edad escolar de zonas urbanas	Implementación de desayunos escolares
1925	Subsidio a la producción	Aumentar la producción agrícola y mejorar la producción ganadera	Productores agrícolas y de ganado	Organización de cooperativas populares, préstamo a los productores, combate a plagas de la

				agricultura y ganadería, exposición nacional ganadera, control de la producción lechera
1936-1937	Almacenes Nacionales de Depósito. Comité Regulador del Mercado de Trigo. Comité Regulador del Mercado de Subsistencias Populares.	Controlar el precio de granos en el mercado. Mejorar el acceso a los artículos de consumo de primera necesidad	Población de bajos recursos	Almacenamiento de grano para regulación de precios en el mercado. Regulación del mercado de subsistencia, adaptación de la economía a las necesidades sociales, importación de maíz y trigo.
1940	Mecanización de la agricultura. Técnica de la alimentación. Segundo plan sexenal.	Mejorar la producción. Mejorar el estado de nutrición. Educar a la población.	Población económicamente débil, grupos menesterosos	Adquisición de maquinaria agrícola, crédito a la producción. Creadores de comedores populares, cadena de expendios populares de leche, sale al mercado la primera leche rehidratada. Fundación del Instituto Nacional de Nutriología

1942	Primer programa de iodación de la sal	Disminuir enfermedades por deficiencia de iodo	Toda la población, principalmente la de comunidades con bocio endémico	Iodación y distribución de la sal
1946-1950	Abasto popular. Subsidio a la producción de alimentos	Abaratar el costo de artículos alimentarios en el mercado. Mejorar la producción	Población de bajos recursos	Importación de los artículos escasos en el país, control de precios de artículos de primera necesidad, tecnificación del campo, ganadería, creación de la Comisión Nacional de Leche, desayunos escolares. Revolución verde (semilla mejorada)
1958	Abasto y subsistencias populares. Plan de acción inmediata. Procuraduría Federal de Defensa al Consumidor	Regular precio de los artículos básicos. Apoyo a la producción. Protección a la economía popular	Población de bajos recursos	Control de precios de los artículos básicos. Precios de garantía a la producción, mejorar el almacenaje y distribución de productos agrícolas. Vigilancia y dirección de la

				economía nacional
1961-1965	Subsidio al consumo de productos del campo	Incrementar el ingreso con precios de garantía para productos del campo	Población rural y de bajos recursos	Creación de Conasuposa y la Compañía Rehidratadora de Leche. Mantener reservas de productos de primera necesidad. Regular precios de productos de primera necesidad en el mercado.
1972	Subsidio al consumo	Proteger la economía y mejorar el poder adquisitivo, regular precios en el mercado	Población de bajos recursos	Compras reguladoras de maíz y frijol, transformación de Conasuposa a Leche Industrializada Conasupo (Liconsa)
1975-1980	Sistema Nacional para el Programa de Apoyo al Comercio Ejidal (PACE). Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Sistema Alimentario Mexicano (SAM).	Educación a la población en hábitos de alimentación y distribución de complementos dietéticos. Ampliación de la red comercial. Subsidiar a la producción y mejorar el estado	Población infantil Madres gestantes	Desayunos escolares, fabricación de leche para lactantes y madres gestantes, creación de cocinas populares, distribución de semillas y hortalizas. Crédito para la

		nutricional de la población		producción de semillas, producción y comercialización de fertilizantes, subsidio a la producción y distribución de alimentos. Regulación de los precios de los productos de consumo
1982	Programa Nacional de Alimentación (Pronal) Pacto de Solidaridad Económica	Apoyar la producción, distribución y consumo de alimentos, cambiar condiciones de alimentación y nutrición	Población con alto índice de marginación, menores de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes	Incremento de salarios mínimos sobre la canasta básica, fomento a la producción de alimentos, programas de vigilancia del estado nutricional, orientación alimentaria
1990	Programa de educación, Salud y Alimentación (ProgresA)	Mejorar los niveles de salud y nutrición	Población de bajos ingresos, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas	Vigilancia del estado de salud y nutrición, distribución de suplemento alimentario, educación de salud y nutrición
1994	Programa de suplementación con mega dosis de vitamina A	Proteger contra deficiencia de vitamina A	Niños menores de cinco años	Dar suplementación a los niños durante las campañas de vacunación

Tabla reproducida con los datos del artículo: Barquera, Simón; Rivera-Dommarco, Juan; Gasca García, Alejandra. (septiembre-octubre 2001). "Políticas y programas de alimentación y nutrición en México". En: División de Nutrición. Centro de Investigación en Salud Poblacional, Instituto Nacional de Salud Pública de México. 43(5) México. pp. 464-477

En 1983 se crea el Programa Nacional de alimentación (Pronal), como una de las medidas de ajuste estructural para disminuir el gasto público reduciendo significativamente los subsidios relacionados con el consumo y producción de alimentos. Entre sus objetivos es el de aumentar el consumo de alimentos en zonas vulnerables, sin tener una agencia coordinadora (Barquera, 2001: 404-477).

El gobierno diseñó un programa social integral denominado Progresá (programa de Educación, Salud y Alimentación) al mismo tiempo que dio fin a la existencia de Conasupo, organismo paraestatal que operaba gran parte de los subsidios generalizados en el país desde hacía casi 41 años; esto se debió a la gran caída en los precios del petróleo (Barquera, 2001: 404-477).

El programa Progresá las participaciones son varias instituciones gubernamentales que se ven involucradas en la planeación y ejecución de los programas; no solo se incluye al sector salud, sino también al sector educativo, al de desarrollo y al administrativo; también cuentan con asesorías de instituciones internacionales, como el Banco Mundial (Barquera, 2001: 404-477).

4. ¿A qué se refiere con "Disponibilidad de los alimentos"?

Para que haya nutrición en una cierta población debe de haber suficientes alimentos inocuos y de buena calidad. Esto en la mayoría de los países de bajos recursos con un déficit en la accesibilidad de alimentos es donde la política alimentaria entra a hacer su labor en mejorar y aumentar la producción de los alimentos, lo cual este trabajo es más apropiado para la agricultura. Obviamente el sector agrícola debe de tomar en cuenta los principales aspectos nutricionales de la población (Latham, 2002: 15-23).

La oferta de un alimento quiere decir que se nos está ofreciendo un alimento a menor precio.

5. Alimentos que más se producen en el mundo

La mayoría de los alimentos en el mundo provienen de estos tres principales grupos (Latham, 2002: 15-23):

Grupo de alimentos	Toneladas en el mundo por año*
Cereales	2 000 000 000
Raíces	600 000 000
Legumbres y/o Leguminosas	60 000 000

*Cifras redondas

Tabla reproducida con los datos de: Latham, Michael. C. (2002). Nutrición humana en el mundo en desarrollo. Alimentación y nutrición N° 29. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Recuperado de: <http://www.fao.org/3/a-w0073s.pdf> Fecha de consulta: 12/11/2018

Por otro lado, cada año en el mundo se producen 85 millones de toneladas de grasa y aceites, y 185 millones de toneladas de azúcares; estos productos son más producidos por los países en desarrollo que los industrializados, en cuanto a estos, producen más alimentos de origen animal (carne, huevos) y leche (Latham, 2002: 15-23).

En cuanto a otros temas de la alimentación tenemos que varios factores pueden desestabilizar el suministro de los alimentos, la temperatura, el clima, los insectos,

las plagas, hongos y bacterias, estos podrían suceder desde la cosecha, producción hasta el transporte de alimentos a diferentes puntos de ciertos países. Las políticas alimentarias y la seguridad alimentaria van de la mano para garantizarnos una mejor obtención y nutritiva de los alimentos (Latham, 2002: 15-23).

6. Disponibilidad de los alimentos en México y la Inseguridad Alimentaria

Finalmente, el resultado del proceso de la Investigación de Acción Participativa depende de las metas fijadas por la comunidad, el tipo de resistencia u oposición encontrada, los recursos disponibles, así como el grado de compromiso, participación de la comunidad y la efectividad de las acciones tomadas. Por lo que a mi parecer es muy complicado separar los objetivos que conlleva, porque por un lado es un tipo de investigación cualitativa y por otro se busca beneficiar a la población que se encuentra vulnerable.

Por otra parte, el proceso de este tipo de estudio es un acto multidireccional, debido a que la comunidad como el grupo de investigadores, están implicados en el desarrollo y a su vez la comunidad se sumerge en procesos como la reflexión, el aprendizaje, la acción, la participación etc., que encaminan a los actores a que atiendan, compartan, debatan y consigan saberes particulares en pro de su comunidad y a la par el grupo de investigadores consiguen mucha más experiencia en estudios cualitativos.

7.- CONCLUSIÓN

La epidemia de obesidad, diabetes, HTA, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles de han vuelto un grave problema de salud en México y es que esto se debe a un consumo excesivo de alimentos con azúcares refinados, alto en grasas trans, y la poca actividad física que se practica.

Sabemos que en México existen guías alimentarias el cual nos proporciona ciertas informaciones sobre una correcta alimentación y los alimentos que más se deben

de consumir. De acuerdo con González 2007 nos dice que las políticas públicas y alimentarias deben de apoyar en que los alimentos se han más accesibles para toda la población mexicana sobre todo las verduras y frutas, sin tantos intermediarios para que los agricultores, campesinos se vean beneficiados también.

REFERENCIAS

Barquera, Simón; Rivera-Dommarco, Juan; Gasca García, Alejandra. (septiembre-octubre 2001). "Políticas y programas de alimentación y nutrición en México". En: División de Nutrición. Centro de Investigación en Salud Poblacional, Instituto Nacional de Salud Pública de México. 43(5) México. pp. 464-477.

González de Cossío, Teresita. (2007). "Políticas Públicas para la Promoción de una Dieta Saludable. Mesa redonda IV". En: Revista Salud Pública de México. 49 México. Pp. 53-54

Latham, Michael. C. (2002). Nutrición humana en el mundo en desarrollo. Alimentación y nutrición N° 29. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Recuperado de: <http://www.fao.org/3/a-w0073s.pdf> Fecha de consulta: 12/11/2018

Valencia Valero, Reyna Guadalupe; Ortiz Hernández, Luis. (marzo-abril 2014). "Disponibilidad de alimentos en los hogares mexicanos de acuerdo con el grado de inseguridad alimentaria". En: Salud Pública de México. 56 (2) México. Pp. 154-164.